

CZU: 349.6:343.211.3

DOI: 10.5281/zenodo.7348703

CONSIDERAȚII PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI PROTECȚIEI MEDIULUI PRIN CONTRIBUȚIA DREPTULUI PENAL

BRAȘOVEANU Florica,

profesor universitar, doctor, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

The contribution of criminal law to the attainment of the objective of protecting and preserving the environment cannot be overlooked, particularly from the perspective of adapting it to the needs of reality and increasing the danger of destructive actions for the natural heritage.

As early as 1977, resolution no. 5 of the European Environment Law Council stressed that fundamental value such as life or private and public property, the environment must be protected on the same basis by criminal law: together with murder or theft, each criminal code must contain one or more criminalisations of pollution, injury, destruction, degradation or other encroachment on nature.

The process of adapting criminal legal means to the requirements of environmental protection has two main sides. The first starts from the insufficiency of the adherence of classical criminal legal regulations and institutions to the specifics of ecological problems, explained especially from the historical perspective and which required an obvious effort to adapt.

Keywords: environment, legal protection, legal means, criminal law.

Deoarece realitatea socială și juridică a recunoscut importanța și totodată valoarea mediului, protecția acestuia prin intermediul mijloacelor dreptului penal pentru a avea eficiență trebuie să se bucure de recunoaștere și considerație având în vedere valoarea inestimabilă protejată.

Folosirea instrumentelor dreptului penal pentru atingerea obiectivului protecției mediului s-a impus cu dificultate având în vedere specificul domeniului, de cele mai multe ori daunele ecologice nu pot fi estimate pecuniar, efectele negative ale acestora se resimt atât în timp cât și în spațiu. Astfel, pe lângă valorile protejate în mod tradițional de dreptul penal au fost alăturate alte valori, cum ar fi mediul, sănătatea publică.

La nivel internațional regimul juridic al combaterii fenomenului poluării este asigurat prin instrumentele dreptului penal, infrațiunile raportându-se la sursa poluării sau mediul protejat. Ca atare, alterarea calității mediului a încetat să mai fie doar o preocupare națională și se regăsește tot mai des în obiectul unei guvernante mondiale.

În domeniul răspunderii pentru prejudiciile cauzate mediului, rolul principal este atribuit mijloacelor civile sau administrative cu caracter preventiv, iar mijloacele de drept penal, cu caracter represiv jucând un rol subsidiar.

Pentru a depăși aceste neajunsuri legislația penală a trebuit să cunoască modificări la nivelul condițiilor de incriminare, al sancțiunilor (pedepselor) aplicabile, dar și al mijloacelor procesuale de realizare a răspunderii penale.

Pericolul social, ca trăsătură esențială a infrațiunii și expresie a atingerii valorilor de maximă importanță pentru societate, a trebuit să-și asimileze și valorile de ordin ecologic, în frunte cu *protecția mediului*, clasificată ca *obiectiv de interes public major*, cu consecința directă a incriminării drept infrațiunii a unor fapte de încălcare a regimului legal de protecție a mediului. Astfel, au apărut infrațiuni noi, de la simpla poluare intenționată a apelor până la terorismul ecologic.

De asemenea, în domeniul pedepselor, au fost introduse dimensiuni noi, cum ar fi, răspunderea juridică a persoanelor juridice, suspendarea sau închiderea definitivă a activităților ce alterează calitatea mediului, etc., pe lângă cele tradiționale, respectiv amenda și închisoarea. Tot astfel, și în plan procedural, s-au dezvoltat: expertiza tehnică ecologică, cazierul judiciar ecologic, etc. Cheia acestei probleme o reprezintă, delimitarea infrațiunilor specifice acestui domeniu, infrațiuni ecologice, iar în viitor, formarea dreptului penal al mediului. Obiectivul principal este reprezentat de protecția valorilor naturale importante pentru societate, incriminând fapte și aplicând sancțiuni caracteristice. [1, p. 329]

În condițiile reglementărilor penale actuale, răspunderea penală pentru încălcarea normelor juridice privind protecția mediului manifestă unele particularități în raport cu natura obiectului ocrotit, dar și cu specificitatea efectelor faptelor incriminate. În vederea angajării răspunderii penale, faptele incriminate ca infrațiuni trebuie săvârșite cu vinovăție.

Consacrarea protecției mediului ca o problemă de interes major, dar și recunoașterea dreptului fundamental la un mediu sănătos în Constituțiile unor state au impus totodată și consolidarea capacității instrumentelor juridice de atingere a obiectivului stabilit.

Intervenția penală are rolul de a conduce la formularea unei incriminări generale care să sancționeze atingerile importante aduse regulilor de protecție a valorilor mediului.

Din punct de vedere evolutiv pot fi identificate unele reperi importante care conduc spre realizarea acestui obiectiv. Astfel, necesitatea incriminării generale este găsită în prevederile *Directivei 2008/99/CE din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal*. [7]. Asigurarea prevederilor cuprinse în legislația de mediu se poate îmbunătăți prin intermediul sancțiunilor penale, reflectând dezaprobarea socială clară. Scopul său declarat este de a dezvolta măsuri de drept penal pentru a proteja mai eficient mediul și de a asigura armonizarea legislației statelor membre UE privind infracțiunile și sancțiunile aplicabile mediului, pentru a evita ca autorii acestor infracțiuni să profite de orice diferență. Directiva solicită instituirea de sancțiuni (penale) „eficiente, proporționale și disuasive”, care să conducă la ideea că condamnările penale pot fi mai preventive. [5, p. 253].

În ciuda deficiențelor intervenției penale în acțiunile de protecție a mediului până în prezent, manifestate în caracterul unilateral, relativ inadecvat al acuzațiilor sau eficacitatea redusă a sancțiunilor, abordarea eco-criminalității prezintă o virtute incontestabilă care nu există în alte forme de responsabilitate. Este în primul rând o funcție de intimidare a potențialilor autori de infracțiuni împotriva mediului prin pedepse și, prin urmare, efectul ei preventiv.

Caracterul notoriu al procedurilor penale, în special cu privire la prejudiciul valorilor ecologice și propaganda lor specială, este amplificat de mass-media, adăugând efectul descurajant al măsurilor penale. Astfel, dreptul penal pare a fi mai bine adaptat stimulentele preventive care domină acțiunea de mediu. Desigur, păstrarea taxelor de mediu regăsite în art. 98 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și prin numeroase reglementări sectoriale privind problemele de mediu, dependența acestora de cerințele administrative și lipsa de adaptare la specificul domeniului au afectat în mare măsură eficacitatea intervențiilor penale de protecție a mediului. [5, p. 253].

Atingerea specificului de tip acuzator, autonomie, comprehensiune și adaptare completă la problemele de mediu este încă scopul absolut al legislației relevante și al metodelor teoretice.

Nevoia delimitării unei construcții teoretice, cu obiectiv principal protecția mediului prin mijloacele de drept penal devine astfel imperios necesară având obiective proprii, concepte și principii specifice.

Este, așadar, din această perspectivă, un drept sancționator, la care se recurge pentru a găsi sancțiuni suficiente în vederea asigurării respectării obligațiilor edictate în diverse domenii și aceasta cu atât mai mult cu cât ramura de drept respectivă este una tânără, în plin proces de delimitare a autonomiei și caracteristicilor sale și care, nu dispune încă de sancțiuni proprii, suficient de eficiente și instituie măsuri noi, greu de realizat și pe deplin acceptate.

Amestecându-se tot mai mult cu prevederile a numeroase disciplinele, în primul rând juridice, dreptul penal se evidențiază ca un drept pozitiv de „gradul al doilea”, receptând indirect și mediat influențele generale ale noilor orientări manifestate în plan social [6, p. 2].

Raportul Consiliului Europei prezentat în organului decizional al Consiliului Europei - Comitetului miniștrilor la data 5 iunie 1990 [5, p. 124] arăta că: „Pentru a para amenințările grave împotriva mediului, țările membre ale Consiliului trebuie să folosească toate mijloacele avute la îndemână pentru a asigura o protecție ecologică maximală prin intermediul unei concertări cât mai intense”. Ca atare, nivelul de protecție a mediului asigurat cu ajutorul dreptului penal indică importanța acordată de state domeniului protecției și conservării mediului.

Semnificativă rămâne, astfel, conștientizarea realității că mediul impune protecție în ansamblu, nu doar pentru a servi utilizării componentelor sale de către oameni sub o formă ce este adecvată din punctul de vedere funcțional. Astfel, poate fi utilizat și efectul semnificativ al dreptului penal în ceea ce privește protecția anumitor valori.

Pentru asigurarea unei protecții eficiente a mediului în totalitatea sa împotriva factorilor nocivi este necesară delimitarea unei categorii de infrațiuni specifice la adresa mediului.

Pentru asigurarea unei protecții cât mai eficiente a mediului este necesară, de asemenea și stimularea infractorului – chiar după ce acesta a săvârșit infrațiunea – de a căuta impunitate prin împiedicarea apariției unui pericol, sau chiar a unui prejudiciu.[5, p. 2 - 3]

În lumina efectului de protecție al normei orice infrațiune contra mediului trebuie să fie examinată pentru a vedea dacă este posibil să se ofere făptuitorului un „bilet de întoarcere” spre impunitate. [5, p. 253 - 254].

De asemenea, se propune recunoașterea principiului dependenței dreptului penal în raport cu dreptul mediului; aceasta nu ar trebui să fie

delimitată decât în situații deosebit de grave. O altă consecință a acestuia este faptul că jurisdicțiile penale sunt legate, de obicei, de deciziile autorităților administrative, și nu pot exercita controlul asupra acestora decât în cazul constatării unor neregularități majore.

Legătura dintre dreptul penal și dreptul mediului a generat o formă specifică, marcată de caracterul tradițional și puternic individualizat al dreptului penal și de noutatea, actualitatea, dar și complexitatea dreptului mediului. „Acumularea exigențelor și particularităților imperativului protecției mediului a presupus modificări, dar și dezvoltări remarcabile în câmpul penal.

Intervenția penală în domeniul protecției mediului nu a fost un fenomen unic, ci, putem afirma că a cunoscut o reacție de „ecologizare” a mai multor instituții, dar și norme tradiționale.” [5, p. 253 - 254].

Ca atare, în domeniul dreptului penal general, nevoia protecției și conservării mediului a necesitat acceptarea totală și stabilirea unui regim al răspunderii penale a persoanei juridice și consacrarea unor sancțiuni adecvate în sfera combaterii criminalității de mediu. În sfera dreptului penal special s-a conturat un grup aflat în dezvoltare de infrațiuni la regimul protecției mediului, cu evidente tendințe de autonomizare și transformare în infrațiuni de mediu.

În domeniul procedurii penale, problematica ecologică a condus la apariția unor aspecte noi, de la crearea unor jurisdicții specializate în materie de mediu, sporirea, diversificarea și individualizarea rolului expertizei tehnico- științifice în sistemul probator și până la adăugarea de noi dimensiuni în măsurile de siguranță sau de executare. [5, p. 254 - 255]

De asemenea, tehnicile și metodele de investigare a infraționalității de mediu, necesită abordări noi în domeniul criminalisticii și aspecte inedite în știința criminalistică.

Amploarea, particularitățile și importanța intervenției penale în materia protecției mediului, deopotrivă în planul dreptului pozitiv, implicând sistemic dreptul național, dreptul Uniunii Europene și dreptul internațional determină, tranziția de la reglementările privind protecția mediului cu ajutorul dreptului penal, la un adevărat drept penal al mediului, ca disciplină distinctă, de intersecție între dreptul penal și dreptul mediului, dar cu obiective și totodată cu caracteristici aparte, negăsite la celelalte ramuri de drept și discipline științifice contribuții.[7, p. 26]

În prezent dreptul penal al mediului se află într-o etapă de pionierat și astfel, nu mai poate fi analizat teoretic și conceptualizat în mod distinct, împărțit pe calea punților apărute între cele două discipline de drept, ci, fără a se desprinde total de ele, impune recunoașterea specificității și, totodată, a autonomiei acestuia.[5, p. 267]

Desigur, aceste transformări survenite în privința intervenției administrative în domeniul mediului nu pot rămâne fără rezultate și în planul dreptului penal, astfel că, menținându-se fenomenul accesorialității, considerarea caracterului admis sau nu al riscului impune cel mai frecvent, prescripțiile normei tehnice.[6, p. 4]

Concluzii

Transformarea regimului protecției mediului prin intermediul dreptului penal, în sensul transformării sale într-un adevărat „drept penal al mediului”, rămâne încă un obiectiv de realizat în România.

Deoarece actualitatea socială o impune, iar documentele externe, dar și prevederile *Directivei nr. 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal*, recunosc valoarea mediului, protejarea acestuia prin sprijinul dreptului penal, pentru a avea eficiență maximă, este nevoie de transparență, și, de aceea, dreptul penal al mediului este o ramură al cărui statut trebuie să se afle la cel mai înalt nivel de recunoaștere oficială și considerare publică, pe măsura obiectivelor impuse.

Prin urmare, în cazul în care conținutul noului cod penal care înlocuiește în mod firesc infrațiunea împotriva mediului este ignorat, atunci cel puțin prevederile relevante vor trebui modificate în mod general pentru a incrimina și sistematiza.

Până la elaborarea și adoptarea unui cod de mediu care să acorde locul potrivit pentru a-și ajusta ferm imaginea pentru a acoperi deficitul pe termen lung, considerăm că trebuie luate cu prioritate cel puțin două măsuri prioritare. Prin urmare, domeniul cercetării științifice este deschis mai întâi către acest domeniu pentru a clarifica principiile, conceptele și caracteristicile actuale și cele de perspectivă ale dreptului penal al mediului și a deveni o nouă disciplină științifică.

A doua abordare este o alternativă, dar absolut necesară, și se poate referi la o primă evaluare, cuprinzătoare, aprofundată a reglementărilor existente în ceea ce privește conținutul și metoda fiind absolut necesară. Cu astfel de concluzii relevante, se poate vedea și se îndreaptă către reforme adecvate,

sistematizarea și raționalizarea dreptului penal al mediului, până la reglementări legale, globalizate în cadrul codului de mediu și raportare corespunzătoare a prevederilor codului penal.

Referințe:

1. BRAȘOVEANU, F. Unele considerații privind protecția mediului prin mijloace de drept penal. In: *Infrațiunea – Răspunderea penală – Pedepsa. Drept și Criminologie*. 25-26 martie 2021. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2021, pp. 329-337. ISBN 978-9975-158-12-1
2. BRAȘOVEANU, F. 14 prelegeri de dreptul mediului, Ed. Sitech, Craiova, 2019.
3. BRAȘOVEANU, F. Conceptul de protecție a mediului, în *Revista de studii și cercetări sociale și juridice Ars Aequi*, Ed. Bren, București, vară 2006, vol. I, nr. 5, pag. 164., ISSN 1842 – 1059.
4. DUȚU, M. *Tratat de dreptul mediului*, Ediția 3, București, Ed. CH Beck, anul 2007, 1109 pag.
5. DUȚU, M., DUȚU, A. *Răspunderea în dreptul mediului*, Ed. Academiei Române, București, 2015, 480 p.
6. DUȚU, M. *Introducere în dreptul penal al mediului*, București, Ed. Hamangiu, 2013, 254 p.
7. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal [Accesat: 29.04.2022] Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257>
8. CĂZĂNEL, M., “The Structure, Characters and Effects of Legal Rights Potestative,” *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, Ovidius University of Constantza, Faculty of Economic Sciences, 2015, vol. 0(2), pages 22-25, May.
9. ANECHITOAE, C., BUZARNA-TIHENEA (GALBEAZA), A. Associate. profesor PhD., Ovidius University of Constanta, University of Constanta “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, Volume XVI – 2013 – Issue 1 Published by “Mircea cel Batran” Naval Academy Press, Constanta, Romania Harmonizing the legislation on the law of the sea CONSIDERATIONS REGARDING MANAGEMENT OPTIMIZATION (anmb.ro) [Accesat: 28.04.2021]
10. BOTINĂ, M., MARIN, M. Application of Legal Instruments of Protection in the Field of Personal Data–Human Rights between Challenges and Limits

- (Aplicarea instrumentelor juridice de protecție în domeniul datelor cu caracter personal - Drepturile omului între provocări și limite), ConScienS Conference Proceedings, January 17-18, 2021, pp. 57-66
11. MARIN, M. Comparative analysis regarding the immovable goods publicity and the land book of the states of the European Union, Law Review - International Journal of Law and Jurisprudence Open Source Online Publication, Edited by the Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN 2246-9435, volumul: upplement of Law Review - Year 2019, pp. 229-236, 2019.
 12. MARIN, M. The cadastral and judicial record, as well as the approval of cadastral works in romanian law, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-60-5 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book2 Vol. 3, pp. 479-486.
 13. ERIMIA, C.-E., CARACOSTEA, L.M. The limitation of the free movement of goods on the internal market of the European Union justified by environmental protection, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 16-25 June, 2015, Bulgaria, Vol. II, ISBN 978-619-7105-40-7, pp. 811-816.
 14. ERIMIA, C.-E. EU legislative solutions regarding environmental risk of pharmaceutical products, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-11-9 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 54, pp. 291-298.
 15. DURĂ, N., MITITELU, C. Human rights and their universality. From the rights of the „individual” and of the „citizen” to „human” rights, în vol. International Conference, “Exploration, Education and Progress in the third Millennium”, Proceedings vol. I, no. 4, Galati University Press, Galați, 2012, p. 103-127.
 16. DURĂ, N., MITITELU, C. The human fundamental rights and liberties in the Text of some Declarations of the Council of Europe, în vol. „Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, vol. I, no. 5, Ed. ProUniversitaria, București, 2015, p. 7-22.
 17. MITITELU, C. The Right to Life. From the Prevention of Torture and Inhuman Punishment to the Abolition of the Death Penalty, in “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII, Issue 2, 2013, p. 128-133.

18. MITITELU, C. The European Convention on Human Rights, in 10th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives (EIRP Proceedings Vol. 10), Danubius University Press, Galați, 2015, p. 243-252.
19. TRANDAFIRESCU, B.C. Teoria generală a dreptului. Caiet de seminar, Ed. Muntenia, Constanța, 2010, p. 60-62.

